

AVALIAÇÃO LOCAL DE DADOS DE ALTIMETRIA OBTIDOS A PARTIR DE MODELOS GERADOS POR DRONES DE BAIXO CUSTO COM NIVELAMENTO GEOMÉTRICO CONVENCIONAL-ANÁLISE E REVISÃO

ROGERS ADEMIR DRUNN PEREIRA¹

DYONATAN RICHER GALHO LIMA²

JAIANE MACHADO BARBOSA³

RAUÃ ANASTÁCIO MARTINS ARAUJO⁴

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS-UFPEL

FAEM-Departamento de Engenharia Rural, Capão do Leão, RS

rogers.pereira@ufpel.edu.br¹, dyonatanglima@hotmail.com², jaihmbarbosa@outlook.com³, rauamartins75@gmail.com⁴

RESUMO – Este trabalho objetiva fornecer mais uma estimativa de qualidade dos produtos gerados por produtos aerofotogramétricos derivados de drones. Para isso, realizou-se uma revisão com base nos textos acadêmicos encontrados na internet, que indicou na sua maioria testes de qualidade realizados comparando-se os produtos dos modelos derivados dos drones com informações obtidas por técnicas GNSS. Encontrou-se um único trabalho que apontava para a comparação com dados de levantamento topográfico, mas sem indicação de técnica. Estas leituras suscitaram a curiosidade em comparar os desníveis obtidos por modelos derivados de drones com desníveis obtidos por nivelamento geométrico, com a finalidade de aumentar a discussão em torno do tema.

ABSTRACT – This work aims to furnish one more study for drone products. To do this, a review of internet papers and master thesis were carried out, which points tests with Global Navigation Satellite Systems (GNSS) in its most part, with orthophotos and digital elevation models compared with GNSS points. In the research, just a only work is based on survey project. Because of this, this work offers a new comparison between drone products and spirit levelling to encourage the discussion around the topic.

1 INTRODUÇÃO

Os drones tem se tornado muito populares para as mais diversas aplicações nas engenharias atualmente. Não são poucos os produtos gerados para aplicações ambientais, agrícolas, de engenharia, salvamento, dentre outras. Drones também vêm sendo amplamente utilizados como ferramentas de densificação para áreas urbanas e rurais. Pode-se dizer que muitas variáveis afetam os seus resultados, a considerar o tipo específico de drone, a utilização ou não de pontos de controle, o tipo de GPS embarcado, as correções adotadas para o seu posicionamento, além de sensibilidade de sensores inerciais (BUENO, 2021). Também é importante dizer que os programas de processamento (e.g. *Agisoft Metashape*), agora é possível de ser utilizado de forma automática por entusiastas da área.

É importante lembrar os modelos derivados dos levantamentos aerofotogramétricos adotam por referência a qualidade da informação obtida dos pontos de controle no campo, ou das suas próprias posições, obtidas ou de sensores inerciais ou de rastreamento a satélites artificiais. Se a qualidade das informações em campo for ruim, a informação propagada aos dos modelos derivados também será ruim. Se a qualidade das posições da aeronave for ruim, obviamente que os modelos gerados também serão ruins. Assim, é fundamental garantir a qualidade das coordenadas de referência para utilização nas ortoimagens e modelos digitais de elevação.

As soluções obtidas de forma automática por programas fechados tendem a superestimar a qualidade dos seus produtos gerados ou ainda fornecer parâmetros de difícil entendimento ao usuário final, que dado o avanço tecnológico daqueles programas, tende a fornecer algum produto, mesmo que o usuário não apresente os conhecimentos básicos mínimos. Este panorama é apresentado ao final deste trabalho: as estimativas de erro nas altitudes obtidas a partir dos pontos de controle não são compatíveis com os desníveis comparados entre os pontos. Se houver a entrada mínima dos dados requeridos, o programa se encarregará de encontrar uma solução, ainda que tecnicamente esta seja inadequada.

Dada a grande popularização dos trabalhos ambientais e de cadastro realizados com as aeronaves não tripuladas, esperava-se uma pesquisa bibliográfica de difícil análise e com um sem número de trabalhos em português. No entanto, predominantemente encontraram-se Trabalhos de Conclusão de Curso e Dissertações de Mestrado, o que, em vista do

tempo dispendido, provavelmente não levou ao aprofundamento que a análise requeria. As inúmeras variáveis adotadas e o elevado número de modelos e programas empregados também dificultou uma comparação mais direta.

Aqui, propõe-se uma análise simples e direta a partir de altitudes obtidas por nivelamento geométrico. Numa área relativamente plana, a partir de um levantamento com pontos de controle no Campus Capão do Leão da Universidade Federal de Pelotas, realizou-se nivelamento geométrico sobre pontos notáveis do ortomosaico e modelo digital de elevação gerados. Com esta metodologia propõe-se simplesmente saber se os modelos gerados a partir de drones são capazes de substituir as informações derivadas do nivelamento geométrico convencional na totalidade ou em partes, embora a resposta pareça bastante óbvia. Este questionamento se faz muito importante, dado o tema do evento e a necessidade em apresentar uma resposta objetiva para as questões climáticas e drenagem urbana, fortemente dependentes das altitudes.

2 ANÁLISE DE ALGUNS TRABALHOS PRODUZIDOS ATÉ O MOMENTO

Nesta revisão procurou-se buscar os trabalhos das estimativas de qualidade de produtos oriundos de aerolevantamentos por drones no Brasil. Optou-se por não tratar das referências associadas à Fotogrametria e Sensores, dado que os materiais e revistas são muito bem fundamentados e revisados. Referências associadas aos equipamentos utilizados também poderiam ser retratadas, mas acredita-se que isso também não agregaria benefício ao congresso. Todavia, revisar os parâmetros encontrados na língua portuguesa podem auxiliar ao interessado na indexação de trabalhos futuros para não repetir os diversos parâmetros que podem ser testados (tipo de aeronave, número de pontos de controle, etc).

CASTRO MORO (2013) foi o trabalho relacionado mais antigo encontrado na internet. Numa monografia de Curso, a partir de vôos da ordem de 920 m, o autor fez uma comparação com 15 pontos de controle observados com técnicas GNSS, sem, no entanto, fornecer parâmetros de qualidade destes pontos. Informa a precisão dos acelerômetros envolvidos (cerca de 0,3°) e apresenta resíduos não superiores a 2 cm na triangulação realizada com programas Leica e Agisoft. Todavia, apresenta na sua Tabela 3 discrepâncias de -1,8 até 2,0 valores sem unidade. Desde este trabalho até por volta de 2018, há um aparente vazio acadêmico na produção destes textos. Vale mencionar neste ano a publicação do conjunto de normas que apontam padrões de qualidade para produtos geoespaciais pela Associação Americana de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto- ASPRS (ASPRS, 2013).

Em 2018 Holler et. Al. (2018) levantaram pontos de controle com GNSS para comparação de produtos derivados de Drones. Neste trabalho, também não foi possível encontrar os parâmetros de qualidade dos pontos rastreados. O artigo aponta que os resultados obtidos estavam em conformidade com os parâmetros da ASPRS, com precisões da ordem de 2 cm. Todavia, a leitura indica que as comparações foram feitas a partir do modelo obtido. Neste caso particular, as altitudes elipsoidais foram convertidas em altitudes físicas via Modelo de ondulação geoidal brasileiro.

Cerca de um ano depois, aparece a publicação DRONES E CIÊNCIA: Teoria e aplicações metodológicas, Volume 1, editado pela FACOS da Universidade Federal de Santa Maria (PRUDKIN & BREUIG, 2019). Numa leitura rápida, encontram-se por volta de 60 vezes o verbete “precisão”, o que deve ser minimizado, dado que o livro apresenta um artigo que tem no seu título “agricultura de precisão”, onde há o maior número de ocorrências. Na p. 65, num dos artigos que trata de utilização para cartografia há a menção de erros médios da ordem 6,5 cm e que, segundo os autores daquele capítulo, os produtos gerados são compatíveis com a geração de produtos cartográficos na Escala 1/500. Aqui, entendeu-se que a altitude vôo foi por volta de 900 m. Também em 2019, noutro TCC, orientado por Renato de Paula Araújo (CORREIA, 2019), o autor aparentemente seguiu a rotina padrão de processamento do software utilizado. Neste caso o Autor apresenta o Quadro 1 (p. 50), com erros da ordem de 10 cm e a Tabela 1 (p. 51), com erros variando da ordem de 1,5 a 5,5 m.

Em 2021, Bueno (2021), num programa voltado às ciências ambientais, tenta utilizar os produtos dos drones para estimar as altitudes de florestas trabalhando com imagens de satélite, dados dos drones, soluções GNSS e dados de campo obtidos com clinômetro. O trabalho consistiu na obtenção do modelo digital de altura, a partir da configuração de vôo da ordem de 90 m. Na p. 36, o autor indica que o MDT foi obtido a partir de GPS geodésico, com configuração para capturar distâncias de metro em metro. Conclui-se, por uma análise superficial, que o rastreamento foi realizado no modo cinemático, dentro da floresta. Destes dados, o autor aparentemente gerou um arquivo de dados vetoriais que houvera sido adotado como referência para comparação com os demais resultados. O autor aponta um GSD (*Ground Sampling Distance*) de 1,4 cm e 12 cm em diferentes lugares do texto. É difícil verificar a qualidade das altitudes observadas, uma vez que o autor estava interessado nas diferenças entre os modelos.

Teixeira et al.(2023) apresenta um trabalho com um objetivo específico da avaliação da acurácia altimétrica para produtos de drones em áreas urbanas. No levantamento de referência, não há estimativas de qualidade dos resultados, todavia há descritivo do material utilizado, para o qual um taqueômetro eletrônico com precisão aparente de 2” e 2 mm + 2 ppm, com o qual foi gerado um modelo digital de elevação. As coordenadas dos pontos adotados como pontos de controle foram processadas utilizando PPP/IBGE. As diferenças, apontadas no Quadro 1 variam de -0,45 a + 0,50 m. Os autores não recomendam a utilização de drones para, por exemplo projetos de drenagem urbana conforme apontado à p. 21425.

ELIAS (2024), observou uma série de pontos com GNSS/RTK (sem indicativas de acurácia/precisão do levantamento), com um drone acoplado a sistemas GNSS RTK (DJI, modelo Phantom 4) num trabalho de dissertação e indica um RMSEz de 7,48m, com o RTK do drone desativado (p.75). O processamento foi realizado software pix4d, com no máximo 7 pontos de controle. Com o RTK ativado no drone, a diferença resultou 0,96 cm. Vale a leitura da Tabela 11 daquele trabalho, pois aponta diferenças sem RTK, com RTK e variando o número de pontos de controle. Este trabalho ainda dá uma ideia da precisão relativa entre os pontos.

Nenhuma das discussões encontradas abordou a questão do ponto de vista do nivelamento geométrico, que busca se enfatizar aqui.

3 METODOLOGIA

3.1 Levantamento Aerofotogramétrico

No Campus Capão do Leão foram rastreados 60 pontos de controle a partir de uma estação de referência *Real Time Kinematic* (RTK). As coordenadas da estação de referência foram obtidas após o ajustamento de suas coordenadas em relação as estações das bases da Universidade Federal de Santa Maria (SMAR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (POAL) e da Universidade Federal de Pelotas (RSPE). Os valores retornaram coordenadas com desvio padrão menores do que 5 cm. Para obtenção destas coordenadas, utilizou-se o programa de processamento nativo do receptor GNSS da Universidade, modelo HYPER da fabricante TOPCON. Com a base ativa, obtiveram-se as demais coordenadas pela técnica RTK. Os pontos de controle utilizados estão apresentados na Fig. 1.

Figura 1 – Pontos de Controle utilizados para a geração do modelo digital de elevação e ortomosaico do Campus Capão do Leão da UFPel.

Fonte: Os autores (2025).

Tanto o modelo digital de elevação quanto o ortomosaico foram gerados a partir do fluxo normal de operações da ferramenta Agisoft Metashape, versão 1.7.6, licença adquirida em 2021. Configurou-se o sistema para utilizar o Sistema UTM de projeções Cartográficas (ESPG 31982), associado ao SIRGAS2000 como Sistema de Referência. Os autores julgam importante mencionar esta informação também em vista dos diferentes resultados obtidos a partir da adição de Sistemas Geodésicos Referência (SGRs) puros no processamento das informações. Aqui, presume-se SGRs puros quando não são adotados sistemas projetivos de referência para o processamento das coordenadas.

O vôo foi realizado em tempo bom, sem vento, em geral com recobertura maior do que nove imagens por cena, conforme a Figura 2. A altitude de vôo não superou os 65 metros de altitude e o modelo utilizado no vôo foi uma aeronave do tipo MAVIC PRO, fabricada pela DJI. Os erros estimados pelo programa resultaram respectivamente 0,084 m para a componente Este, 0,3067 m para a componente Norte e 0,042 m para a altitude, com 33 pontos de controle e 27 pontos de checagem. O Modelo foi exportado para o formato PDF, resultando num arquivo de aproximadamente 431 MBytes de

dados. A resolução escolhida para a criação do modelo no software foi adotada como sendo de 0,04 m. Na Fig. 2 apresenta-se a recobertura do voo.

Figura 2 – Recobertura das imagens em número de fotografias.

Fonte: Os autores (2025).

3.2 Nivelamento Geométrico e Comparação com o Modelo Digital de Elevação Gerado

Para comparar as altitudes derivadas do modelo obtido a partir do voo fotogramétrico, realizou-se nivelamento geométrico convencional, com origem (ré) predominantemente sobre os mesmos pontos de controle que foram utilizados para obtenção do modelo, com exceção das linhas em amarelo apresentadas junto ao Quadro 1 da seção resultados. Ademais da área não contar com altitudes do sistema oficial, optou-se por não trabalhar fechamento de circuitos ou a implantação de redes, dado que as altitudes em questão foram obtidas por GNSS/RTK. Nas operações, foram feitas leituras sobre os três fios estadimétricos, com aceitação somente de intervalos menores do que 2 mm, conforme nivelamento geométrico topográfico empregado usualmente.

Como os pontos rastreados/nivelados foram pintados sobre a pista de rolamento, não era o caso da utilização de sapatas sobre os pontos. Nos cálculos foram comparados os desníveis obtidos do modelo digital de elevação com os desníveis obtidos do nivelamento geométrico, o que não justifica ou torna peremptório a utilização de um sistema oficial de altitudes, já que são comparados os desníveis sobre os mesmos pontos. Também não é o caso da transformação de altitudes geométricas em físicas, conforme explicado no penúltimo parágrafo da próxima seção.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme Quadro 1 (na sequência), é possível perceber que as diferenças variaram entre -18 e 7 cm, resultando uma faixa de aproximadamente 25 cm de diferença. O RMS calculado para 16 pontos resulta num valor de 0,10 cm. Os autores entendem que estes valores naturalmente são superestimados, dado o elevado número de imagens utilizadas na recobertura, baixa altitude de voo (máximo de 70 m) e, mais importante, uma área imageada cujo desnível entre o ponto mais baixo e mais alto não supera 1,6m. Também vale reportar que neste caso foram utilizados por volta de 40 pontos de controle em uma área que não supera os 10 hectares, fornecendo um ponto de controle a cada aproximadamente 2500 m².

Certamente, esta não é a realidade dos levantamentos aerofotogramétricos realizados com drones que apontam vôos com pontos de controle a cada hectare e com altitudes, corriqueiramente encontradas, até da ordem de 900 m.

Nesse sentido, sugere-se à comunidade que busque normatização para o estabelecimento do número de pontos de controle em função da área e do tipo de relevo, tomando como critério o desnível estimado máximo entre o ponto mais baixo e mais elevado da geografia a ser levantada. Urge regulamentar nesse sentido.

Claramente, como reiterado pelos autores mais atuais apontados neste trabalho, a aerofotogrametria não apresenta resultados compatíveis com projetos de redes de drenagem, sobretudo em áreas planas ou onde os desníveis centimétricos são importantes para aferir cotas de alagamento, como a região metropolitana de Porto Alegre ou Pelotas, ambos no estado do Rio Grande do Sul. Todavia, não há como negar o ganho de detalhamento obtido do modelo de elevação ou da ortoimagem obtidos com o voo. A informação obtida (aqui se refere ao potencial de vetorização das ortoimagens) é muito maior do que aquela obtida com a Topografia tradicional, ou mesmo com levantamentos GNSS e estas informações, com relativa segurança, podem ser utilizadas para pré-projetos ou estimativas de custos, superando os resultados da Topografia Convencional.

Outra característica claramente superestimada é a variável GSD, no programa apontada como 1 cm, que pode ser refutada com o tamanho do bloco de concreto utilizado na calçada, com largura aproximada de 10 cm, apontada na Fig 3. Como o GSD é estimado preliminarmente, apenas se chama a atenção para o resultado final, claramente destoante do projetado.

É evidente que o modelo digital de elevação obtido é derivado da propagação da altitude elipsoidal obtida pelo drone via aerofotogrametria. Poderia ser questionada a eficácia da técnica por não serem comparadas altitudes com significado físico às dos sistemas GNSS, o que certamente não é o caso, porque os desníveis foram obtidos pelos mesmos pontos, anulando o efeito da altura geoidal – neste caso – sobre o mesmo ponto ($h_i = H_i - N_i$; $h_j = H_j - N_j$; $h_i - h_j$ praticamente cancela as alturas geoidais/quasigeoidais devido à proximidade entre os pontos).

Por fim, sugere-se reprodução do experimento em condições mais adversas, variando-se o número de pontos controle e tipo de Topografia, mas com foco reiterado no nivelamento geométrico. Ainda não é conclusivo o resultado dos produtos de drones para a altimetria. Considerando-se o critério do desnível máximo, (1,6m), com uma faixa de erro de 25cm, para este caso o erro relativo é da ordem de 16%, valor considerado alto para o padrão das obras de engenharia.

Figura 3 – Tamanho do pixel e contradição com o GSD.

Quadro 1 – Resultados das Comparações do Nivelamento Geométrico com produtos do drone

PV	L ré	L vante	Hi	H Ponto (m)	Obs 1	FS	FI	Descrição	H Drone (m)	Dif (mm)	Dif (m)
D	921		23274	22353		1034	808	PC			
PT1		1759		21515		1823	1635	Faixa	21485	-30	0.030
PT2		2225		21049		2375	2075	Canto MF	20925	-124	0.124
D	1532		23885	22353		1652	1415	PC			
C		1315		22570		1419	1213	PC	22386	-184	0.184
PT3		1244		22641		1469	1019	Canto MF	22531	-110	0.110
Ent FAEM	1587		24455	22868	**	1624	1553	Eng FAEM			
PT4		1412		23043	**	1482	1340	Canto MF	22933	-110	0.110
PT5		1468		22987	**	1537	1397	Canto MF	22936	-51	0.051
AUDI7	1337		24087	22750		1372	1302	PC			
PT6		1905		22182		2030	1780	Canto BL	22174	-8	0.008
PT7		998		23089		1240	755	Asfalto	23127	38	0.038
AUDI1	1391		24353	22962		1579	1205	PC			
F		1325		23028		1472	1180	PC	22949	-79	0.079
PT8		1305		23048		1459	1142	Canto MF	22942	-106	0.106
Tampa Met		1512		22841		1825	1199	Canto BL	22915	74	0.074
DI2	1507		24662	23155		1789	1225	PC			
DI1		1370		23292	**	1390	**	PC	23192	-100	0.100
AD4	1590		25208	23618		1756	1423				
Meio Fio 2		1500		23708		1536	1467	Canto MF	23575	-133	0.133
AD3		1725		23483		1943	1508	PC	23436	-47	0.047
AD2	1635		24970	23335		1702	1567	PC			
MF3		1474		23496		1561	1388	PC	23350	-146	0.146
RU1	1695		24522	22827		1828	1560	PC			
CANT1		1072		23450		1232	913	PC	23461	11	0.011

Fonte: Os autores (2025).

5 REFERÊNCIAS

CASTRO MORO, Rodrigo de. **Avaliação de produtos fotogramétricos obtidos por um veículo aéreo não tripulado (vant)**. Orientador: Daniel Rodrigues dos Santos. 58. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013.

ASPRS. **Accuracy Standards for Digital Geospatial Data**. American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS). Disponível em < https://www.asprs.org/a/society/divisions/pad/Accuracy/Draft_ASPRS_Accuracy_Standards_for_Digital_Geospatial_Data_PE&RS.pdf>. Acesso em 04/07/2025.

HOLLER, Wilson Anderson; SERRATO, Ricardo José; GRAÇA, Niarkios Luiz Santos de Salles; DA CRUZ, Wander; CRISTO, Diogo Pereira de. Avaliação de Acurácia e Precisão de Modelos Digitais de Superfície a partir de diferentes Aeronaves remotamente pilotadas. **Revista Técnico-Científica do CREA-PR**, Curitiba, 13^a. Ed, Set. 2018.

PRUDKIN, Gonzalo; BREUNIG, Fábio Marcelo. **Drones e Ciência. Teoria e aplicações metodológicas Volume I**. Santa Maria: FACOS UFSM, 2019.

CORREIA, Caique Pacheco. **Levantamento Planimétrico Utilizando a Aerofotogrametria por Drone em conjunto com GPS-RTK**. Orientador: Renato de Paula Araújo. 66 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Minas, Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2019.

BUENO, José Otávio de Almeida. **Estimativa de altura utilizando imagens obtidas por drone em sistema integrado de produção agropecuária.** Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 86f.

TEIXEIRA, Niel Nascimento; DE LIMA, Cleverson Alves; SANTOS, Marcelo Soares Teles; CRUZ JUNIOR, Dionísio Costa; SANTOS, Alana Luiza de Oliveira; SABINO, Bianca Georgina Martineli. Avaliação da acurácia altimétrica em levantamentos topográficos urbanos com aeronaves remotamente pilotas. **Revista Gestão e Secretariado.** São Paulo, v.14. n. 12. P-24103-21430, 2023.

ELIAS, Jean Felipe de Oliveira. **Avaliação da precisão e exatidão em levantamentos aerofotogramétricos de vias com drone, em condições adversas.** Dissertação (Mestrado em Ciências. Concentração em Engenharia de Transportes). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. 103 f.